

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

26e jaargang juni 1952 no. 6

INHOUD (Contents)

<i>Van de Redactie</i> (Editorial)	
<i>Rubriek-redactie Literatuur</i>	blz. 222
(A second editor for the column Literature)	
<i>Grenzen van de omvang van het Accountantskantoor</i>	blz. 223
(Limits to the size of the Accountants Firm)	
door Drs A. J. F. Reyn	
<i>De nieuwe verslagstaten der levensverzekeringmaatschappijen</i>	blz. 232
(The new statements in the Annual Reports of Life Insurance Companies)	
door Prof. J. Brands met naschrift van D. P. Porrey	
<i>Waardering van beleggingen bij Maatschappijen van Levensverzekering, Bedrijfs- en Ondernemingspensioenfondsen (II)</i>	blz. 236
(The valuation of investments of Life Insurance Companies and Pension Funds of private enterprises)	
door P. J. H. J. Bos, J. A. Th. M. Brans en E. J. Nieuwenhuis	
<i>Splitsing van de eigendom van een gebouw in appartementen</i>	blz. 244
(Splitting up the proprietary right of a building in apartments)	
door Prof. Mr J. Valkhoff	
<i>De verantwoordelijkheid van de accountants voor het bekend maken van gebeurtenissen die na de balansdatum doch voor de publicatie van het jaarverslag plaatsvinden</i>	blz. 251
(The auditor's responsibility for the publication of events taking place after the date of the balance-sheet but before the publication of the annual financial statements)	
door D. P. Porrey	
<i>Pensioen- en Spaarfondsenwet</i>	blz. 258
(The Pension- and Savingsfunds Law)	
door J. H. de Leeuw Jr, Actuaris A.G.	
<i>Repertorium van Tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 263
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	